

OCHIQ MAYDONLARDA EKOLOGIK TOZA SHIRIN QALAMPIRI YETISHTIRISHDA O'G'ITLARNING AHAMIYATI

¹Ochilova Muyassar Alisher qizi, ²Boltayeva Dilnoza Isroil qizi

¹BuxDU Agronomiya va tuproqshunoslik kafedrası o'qituvchisi

²BuxDU Agrokimyo va agrotuproqshunoslik yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11445329>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekologik toza mahsulot hamda yetishtirish texnologiyasi, ekologik toza mahsulot yetishtirishda tuproq sharoitiga qo'yiladigan talablar, organik va siderat o'g'itlarning ahamiyati, shuningdek, ochiq maydonlarda ekish uchun tavsiya etilgan shirin qalampirning morfolo-biologik xususiyatlari, navlari, ekologik toza shirin qalampir yetishtirish, parvarishlash, o'g'itlash agrotexnikasi, ekologik toza shirin qalampiri yetishtirish uchun mineral o'g'itlarning ahamiyati hamda qo'llanish me'yorlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ekologik toza mahsulot, organik dehqonchilik, shirin qalampir, morfologik xususiyat, biologik xususiyat, o'g'it me'yorlari, sideratlar, organik o'g'itlar, agrotexnika.

Аннотация. В данной статье рассмотрены экологический продукт и технология выращивания, требования к почвенным условиям при выращивании экологического продукта, значение органических и сидератных удобрений, а также морфологические и биологические характеристики перца сладкого, рекомендуемого для посадки на открытых площадках, сорта, экологически сладкий перец. Даны сведения о выращивании перца, уходе, агротехнике внесения удобрений, значении минеральных удобрений для выращивания экологически чистого сладкого перца и нормах их применения.

Ключевые слова: экологический продукт, органическое земледелие, сладкий перец, морфологическая характеристика, биологические характеристики, нормы удобрений, сидераты, органические удобрения, агротехника.

Abstract. In this article, ecological product and cultivation technology, requirements for soil conditions in the cultivation of ecological product, the importance of organic and siderate fertilizers, as well as morphological and biological characteristics of sweet pepper recommended for planting in open areas, varieties, ecological sweet information on pepper cultivation, maintenance, agrotechnics of fertilizing, the importance of mineral fertilizers for the cultivation of ecologically clean sweet pepper and the norms of their use are given.

Keywords: ecological product, organic farming, sweet pepper, morphological characteristics, biological characteristics, fertilizer rate, siderates, organic fertilizers, agrotechnics.

Kirish.

O'zbekiston qishloq xo'jaligini isloh qilish, xususan sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish, eksport geografiyasini kengaytirish bo'yicha izchil va keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 fevraldagi "Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risidagi"gi PF-6159-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2021-2025 yillarda qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimini ustuvor rivojlantirish konsepsiyasi"da "Yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish, yangi navlarni yaratish, seleksiya, urug'chilik va ko'chatchilikni rivojlantirish, ilm-fan yutuqlarini ishlab chiqarishga joriy etish, respublika hududlarini muayyan qishloq xo'jaligi ekinlari va oziq-ovqat mahsulotlari etishtirishga ixtisoslashtirish kabi konseptual yo'nalishlarga asoslangan ilm-fanni rivojlantirish dolzarb vazifa" ekanligi belgilab berilgan.

O'zbekiston qishloq xo'jaligida 20 mln gektardan ortiq, shu jumladan 3,2 mln gektar sug'oriladigan ekin yer maydonlaridan foydalanib, aholining ehtiyoji uchun oziq-ovqat mahsulotlari, iqtisodiyot tarmoqlari uchun zarur xom ashyo yetishtirilmoqda. Bugungi kunda respublikada yetishtirilayotgan 80 turdan ortiq qishloq xo'jaligi mahsulotlari dunyoning 66 ta mamlakatiga eksport qilinmoqda.

Respublikada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda ishlab chiqaruvchilarga ilmiy asoslangan suv va resurs tejamkor agrotexnologiyalarni joriy etish borasida muayyan ishlar amalga oshirildi.

Bugungi kunda mamlakatimizda sabzavot ekinlari orasida ekin maydoni va ishlab chiqarish hajmi jihatidan tobora oshirib borayotgan ekinlardan biri bu — shirin qalampir ekinidir.

Bu o'simlik oziqaligi jihatidan qimmatbaho ekindir. Shirin qalampir mevasi sabzavot sifatida yangi uzilgan, tuzlangan, ziravorlab sirkalangan, konserva qilingan va dimlab pishirilgan holda iste'mol qilinadi. Mevasidan turli salatlar, souslar, pasta va shiralar tayyorlanadi.

Shirin qalampirni ochiq maydonda asosiy va takroriy muddatda hamda issiqxonalarda yetishtirish mumkin. Bu borada mamlakatimiz ilm-fani va ishlab chiqarishida katta tajriba mavjud.

Materiallar va metodlar.

Tadqiqot jarayonida geografik-qiyosiy, kimyoviy-analitik, dala, laboratoriya, tajriba hamda kesma uslublaridan foydalanilgan, tuproq namunalari tahlillari olingan, olingan ma'lumotlar matematik-statistik tahlili asosida bajarilgan.

Natijalar va ularning tahlili.

Bugungi kunda aholini oziq-ovqat bilan uzluksiz ta'minlash obektiv zarurat bo'lib qoldi. Bu vazifani hal qilishda agrosanoat majmuasining asosiy sohasi bo'lgan qishloq xo'jaligi muhim ro'l o'ynaydi. Bu esa mamlakat oldiga organik mahsulot ishlab chiqarish salohiyatidan to'liq foydalanish vazifasini qo'yadi. Organik qishloq xo'jaligi mahsuloti - oziq-ovqat yoki boshqa qishloq xo'jaligi mahsuloti, tasdiqlangan usullar bilan ishlab chiqarilganligini ko'rsatadigan yorliqli atama. Ushbu usullar resurslarni aylanishiga yordam beradigan, ekologik muvozanatni ta'minlaydigan va biologik xilma-xillikni saqlaydigan madaniy, biologik va mexanik amaliyotlarni birlashtiradi. Umuman olganda, foydalaniladigan yer, o'simlik urug'i, o'g'itlar organik talablarga javob berishi zarur.

Organik dehqonchilik bu ekologik dehqonchilik yoki biologik dehqonchilik deb ham nomlanadi. Kimyoviy preparatlardan voz kechgan holda turli kompostlar, go'ng, yashil sideratlar va suyak o'g'itlari kabi organik o'g'itlardan foydalanadigan agro ekotizim hisoblanadi. Bundan tashqari almashlab yoki navbatlab ekish kabi agrotexnikaga asoslangandir. Bu tizim 20-asrning boshlarida tez o'zgarib borayotgan dehqonchilik amaliyotiga javoban paydo bo'la boshlagan. Bu paytga kelib atrof-muhitni hamda tabiiy boyliklarni muhofaza qilish va kelajak avlodlarga toza dunyoni tabiiy boyliklarni yo'q qilmasdan qoldirish tushunchasi shakllana boshladi. Sintetik

kimyoviy moddalarni o'g'itlar va pestitsidlar sifatida ishlatish tobora ko'payib borayotganligi sababli, organik dehqonchilik amaliyoti o'sishni boshladi.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligi tarixida ushbu amaliyot o'z o'rniga ega, ya'ni asrlar davomida shakllangan an'anaviy sabzavotchilik va bog'dorchilik madaniyati mahalliy o'g'itlardan foydalanishni ko'zda tutadigan biologik dehqonchilik tamoyillariga asoslangan. Bu genlarni modifikatsiya qilish texnologiyalarini qo'llamasdan, ozuqaviy qiymati yuqori, o'ziga xos ta'm va iste'mol xususiyatlariga ega bo'lgan organik (ekologik toza) meva va sabzavotlarni yetishtirish imkonini beradi.

Jumladan, mamlakatimizda har yili 16-20 million tonnaga yaqin meva-sabzavot yetishtirilmoqda. Aholi jon boshiga qariyb 300 kg sabzavot, 75 kg kartoshka va 44 kg uzum to'g'ri keladi. Bu xalqaro normalarga ko'ra maqbul deb hisoblanadigan iste'mol me'yoridan uch barobar ko'pdir.

Mamlakatimizda yetishtirilayotgan meva-sabzavotlarning 90 foizdan ortig'i biologik usul yordamida parvarishlangani bois jahon bozorida, xususan, Yaponiya, Janubiy Koreya, Yevropa mamlakatlarida ularga talab ortib bormoqda.

Statistik ma'lumotlarga qaraganda, Yevropada ekologik toza qishloq xo'jalik mahsuloti narxi odatdagiga qaraganda 20% dan 100% gacha yuqori narxda narxlanadi.

Ekologik toza mahsulot yetishtiriladigan yerlarda, avvalo, 3 yil davomida tozalash tadbirlari o'tkazilishi talab etiladi. Shundan so'nggina tuproq tekshirilib, organik-ekologik toza mahsulot yetishtirish uchun sertifikat beriladi.

Mahsulot yetishtirishda turli kimyoviy vositalar, mineral o'g'itlardan foydalanish va genetik jihatdan modifikatsiyalangan ekin navlarini ekish qat'iy taqiqlanadi.

Bunda bir qator agrotexnik tadbirlar qo'l mehnati evaziga bajariladi. Shunday usulda yetishtirilgan mahsulotlar organik yoki ekologik toza mahsulot nomini oladi.

Shu bois ham organik dehqonchilikda turli kimyoviy moddalar qo'llanilishi taqiqlanadi. Buning o'rniga toza, tabiiy o'g'itlar (go'ng, somon, kompostlar, siderat ekinlar va boshqa organik mahsulotlar)dan foydalaniladi.

O'zbekiston sharoitida ochiq erda shirin qalampir bir yillik o'simlik bo'lib, u juda issiqsevar hisoblanadi. O'sish davrida maysalar yoppasiga paydo bo'lgandan to hosil berishi davomiyligi (agar sovuq urmasa) 180 kungacha boradi.

Harorat +25+28°S bo'lganda o'simlik jadal o'sadi, harorat +18+20°S da o'sish jarayoni pasaymaydi, ammo generativ organlari rivojlanishi sekinlashadi. Harorat +11+13°S bo'lganda o'simliklar o'sishdan to'xtaydi va -0,5-1°S sovuqda nobud bo'ladi. Past haroratda shirin qalampirdagi xlorofill parchalanishi hisobiga barglari sarg'ayadi. Havo va tuproq namligi yetishmasa va harorat +30°S dan yuqori va +15°S dan past bo'lsa o'simlikning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada ko'p gullari va mayda tuganaklari to'kilib ketadi. O'rtacha sutkalik harorat +15°S dan pasayganda o'simlik hosil berishdan to'xtaydi.

Shirin qalampir urug'lari juda sekin o'sadi va u ekilgandan 10-12 kundan keyin tuproq harorati 13-14°S bo'lganda unib chiqadi. Qalampir yorug'sevar, qisqa kun o'simligi. Ko'chat zich ekilganda yorug'likning yetishmasligi kam meva tugishiga va hosildorlikni keskin pasayib ketishiga sabab bo'ladi.

Shirin qalampir yengil, qumoq, strukturali organik va mineral moddalarga boy tuproqlarda yaxshi o'sib, rivojlanadi. Unga kam kislotali tuproqlar 5,4-6,8 pH ko'rsatkichi maqbul hisoblanadi. Ushbu ekin tuproqdan ko'p miqdorda oziqa moddalarni oladi. Hosildorlik gektariga 10 t bo'lganda shirin qalampir tuproqdan 35 kg azot, 10 kg fosfor va 45 kg kaliyni oladi.

Yerlarni tayyorlash ishlari kuz oylaridan boshlanib, hosildan bo'shagan maydon o'simliklar qoldiqlaridan tozalanadi, 1 sotix yerga 200 kg chirigan go'ng sohib chiqiladi. Berilishi lozim bo'lgan mineral o'g'itlar miqdorini bir qismi qo'lda sochilib, keyin maydon 28–30 sm chuqurlikda yumshatiladi, xaskash yordamida yirik kesaklar maydalanib bir yo'la yer tekislab olinadi, keyin 70 sm yoki 90 sm qator oralig'ida ekish egatlari tortib chiqiladi.

O'zbekiston sharoitida shirin qalampirdan yuqori sifatli hosil olish uchun nav va duragaylarni to'g'ri tanlash mo'l hosil yetishtirish garovidir. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jaligi ekinlari Davlat reestriga shirin qalampirni mahalliy 8 ta navi kiritilgan.

Ochiq maydonlarga ekishga tavsiya etilgan navlar Nargiza, Zarya Vostoka, Dar Tashkenta, Tong, Zumrad, Shodlik, Marjona.

Shirin qalampir urug'ini ekishning maqbul muddati fevralning ikkinchi-uchinchi o'n kunligi, isitiladigan shaffof plyonkali issiqxonalarga urug'lar 1 m² maydonga 6-7 g hisobidan ivitilgan holda ekiladi va ustiga 2-3 sm qalinlikda chirigan go'ng sepiladi. Biz ham aynan shu muddatda ya'ni 5-fevral sanasida shirin qalampir ko'chatlarini ekdik.

Bunda tuproq harorati +14+16°S dan, havo harorati esa +28+30 °S dan past bo'lmasligi lozim. Tuproq namligi 80-85% bo'lishi kerak.

1-rasm. Shirin qalampir ko'chatlari (10.02.2024 holatida)

Shirin qalampir sernam va og'ir tuproqlarda yaxshi rivojlanmaydi. Shuning uchun yalpi mevasi tuga boshlaganda qator oralatib iloji boricha chuqur ariqlar olib sug'orish zarur. Ildiz bo'g'zi namlanib ketmasligi kerak, aks holda o'simlik ildizi chirish bilan kasallanadi. O'sish davri mobaynida tuproq namligi 75-80% bo'lishini ta'minlash uchun sug'orishni har 6-10 kunda olib borish kerak. Hosilni har 6-8 kunda terish mumkin. 1 sotix maydonga ekish sxemasiga qarab 445–475 ta ko'chat sarflanadi.

Mineral o'g'itlar quyidagicha holatda solinadi: ammiak selitrasi – gektariga 470 kg, ammosfos – 261 kg, kaliy xlor – 160 kg. Agar azot sulfat ammoniy ko'rinishda berilsa, u holda bu o'g'itning miqdori gektariga 760 kg bo'ladi. Shirin qalampir yetishtirishda sof holda 1 sotix maydonga 7,6 kg sulfat ammoniy, 2,6 kg ammosfos, 1,6 kg kaliy xlor o'g'itlari beriladi. 1 kg ammosfos va 0,75 kg kaliy xlor o'g'iti yerni shudgorlashdan avval 200 kg chirigan go'ng bilan birga solinadi.

Ammo ekologik toza mahsulot olish va azot o'g'itlarini 50% ga kamaytirish uchun ko'k massa beradigan ekinlar (siderat) qo'llash mumkin. Shuningdek, organik o'g'it turlaridan biogumus – gektariga 8 tonna, vermigum – 8 tonna, organik mikrobiologik o'g'it – 20 kg, bioazot – 2 l qo'llash samarali hisoblanadi.

Biogumus, vermigum va organik mikrobiologik o'g'itlarni birinchi oziqlantirishda egatlarga mineral o'g'itlar bilan birgalikda, bioazotni esa sug'orish suvi bilan berish mumkin.

2-rasm. Shrin qalampiri yetishtirilayotgan maydon hamda egatlar umumiy ko'rinishi

O'simliklarga birinchi ishlov berish ko'chatlar o'zini tutib olgach, ya'ni ekilgach 10-12 kundan keyin boshlanadi. Bunda egat ichi, pushta va qatordagi ko'chatlar orasining tuprog'i yumshatiladi.

Birinchi parvarishlashdan 12-15 kun o'tgach, ikkinchi suv beriladi. Tuproq etilgach, ikkinchi ishlovga, kultivatsiyalashga kirishiladi. Kultivatsiyadan so'ng chopiq qilinadi. Bunda yer begona o'tlardan tozalanadi, yumshatiladi, tuproq shirin qalampir ko'chatining atrofiga bosiladi. Bu ishlarni mexanizatsiya yordamida o'tkazish uchun o'g'itlash paytida ariq ochgich yerga chuqur solinadi.

Shirin qalampir o'simligi yaxshi rivojlanib, mo'l hosil berishi uchun uning ildizi joylashgan qatlam havo bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Buning uchun suv egat oralatib quyiladi.

3-rasm. Shirin qalampirini sug'orish hamda o'g'itlash jarayonidan lavhalar.

Biz ekilgan shirin qalampirni parvarishlash jarayonimizda hozirga qadar 2 marta yerni yumshatish ishlarini (chopiq) amalga oshirdik. Bundan tashqari 3 marta begona o'tlarga qarshi kurash tadbirlarini amalga oshirdik. Diqqatga sazovor tomoni shundaki, bizning maqsadimiz ekologik toza shirin qalampiri yetishtirish bo'lganligi uchun begona o'tlarga qarshi kurash jarayonlarida hech qanday kimyoviy vositalar ishtirokisiz amalga oshirdik. Bunda barcha ishlar qo'l mehnati yordamida amalga oshirilib, begona o'tlar yulib tashlandi. Shuningdek, parvarishlar jarayonida o'sish regulyatori hisoblangan yantar kislotasidan qo'lladik. 10 gr yantar kislotasini 10 litr suvga aralashtirib, o'simlikning poyasiga yaqin va har bir ko'chat uchun 100 gr dan me'yorda berdik. Undan tashqari bargidan aminostim prepati orqali ishlov berdik. Sababi aminostim preparati bu qishloq xo'jaligi ekinlari uchun o'sish regulyatori sifatida tanilgan biologik preparat bo'lib, u nafaqat mikro va makroelemnetlarning yaxshi so'rilishini, balki fotosintez jarayonini ham yaxshilashda, hosildorlikka va mevalarning tashqi ko'rinishi va ta'mining yaxshilanishiga ta'sir ko'rsatadi. Biz 20 gr aminostim preparatini 10 l suvga aralashtirib bargi orqali septik. Bu tadbirlarni albatta kunning salqin paytida amalga oshirdik.

4-rasm. Shirin qalampirining hosil shoxlari (meva tugish bosqichi)

Shirin qalampirining kasallik va zararkunandalarga qarshi quyidagi usullardan foydalandik:

Agrotexnik: almashlab ekish, qator oralariga sifatli ishlov berish, ko'latib sug'ormaslik.

Mexanik: oqqanot sonini kamaytirish maqsadida sariq ekranlardan foydalanish.

Biologik: entomofaglarni qo'llash orqali

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki organik dehqonchilik sohasini rivojlantirishga e'tibor qaratilsa natijada dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari sifati yaxshilanadi tuproq unumdorligi ko'tariladi, madaniyigi yaxshilanadi o'z navbatida mamlakatimiz iqtisodiyotini yaxshilaydi. Shuningdek, ochiq maydonlarda ekologik shirin qalampiri yetishtirish jarayonida o'g'itlarning me'yoriga bog'liq holda mahsulot sifatiga ta'sir ko'rsatar ekan

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 fevraldagi "Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko'rsatishni yanada rivojlantirish to'g'risidagi"gi PF-6159-son Prezident Farmoni.
2. Azimov B.B., Mavlyanova R.F., Azimov B.J. O'zbekistonda shirin qalampirdan yuqori hosil olish bo'yicha tavsiyalar. Toshkent: 2016. 18-b.
3. Bo'riyev X.Ch., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O., Muxamedov M. "Ochiq yerlarda sabzavot ekinlarini yetishtirishning ilg'or texnologiyalari". O'zbekiston milliy ensiklopediyasi DIN. Toshkent 2002 yil.
4. Hasanov B.O., Ochilov R.O., Gulmurodov R.A. Sabzavot, kartoshka hamda poliz ekinlarining kasalliklari va ularga qarshi kurash. - Toshkent: 2009.
5. Turkiya Respublikasi Oziq-ovqat qishloq xo'jaligi vazirligi hamda "Denizbank" hamkorligida tayyorlangan "100 ta kitob"dan iborat to'plami.

6. Xakimov R.A., Abbosov A.M., Azimov B.J., Ganiyev F.K., Berejnova V.V., Rasulov A.I., Xoldorov M. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarini yetishtirish bo'yicha tavsiyalar. - Toshkent: 2014, b-13.
7. Rasulov F.F. Takroriy muddatda shirin qalampir navlarini tanlash va yetishtirish texnologiyasining elementlarini takomillashtirish. Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya ishi. – Toshkent 2017. b-11-13
8. Sagdullayev A.U., Raxmatov A.A., Tashpulatov U.B. va Sodiqova S.Z. Achchiq qalampirni kasallik va zararkunandalardan himoya qilish bo'yicha tavsiyanoma. – Toshkent: 2018. b-24.
9. Xo'jayev Sh.T. O'simliklarni zararkunandalardan uyg'unlashgan himoya qilish, hamda agrotoksikologiya asoslari.-Toshkent: "Navro'z" – 2014 b-26-30.
10. O'zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jalik ekinlari Davlat reestri. Toshkent- 2020. b-51-52.
11. Ostanaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jaev O.Q. Kitob. Sabzavotchilik, 2009. b-273-275.
12. Ostanaqulov T., Zuev V.I., Qodirxo'jayev O., "Sabzavotchilik" Toshkent 2008 y.
13. Ostanaqulov T., "Sabzavot ekinlarini yetishtirish biologiyasi va texnologiyasi" T. 1997 y.
14. Qodirxo'jaev O., Muxamedov M. "Sabzavot yetishtirish texnologiyasi" Toshkent-2000.
15. www.agro.uz - O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi rasmiy sayti